

ZIYOVIDDIN HAZINIY MEROSINING JAHON SIVILIZATSIYASI RIVOJIGA QO‘SHGAN HISSASI

Vaxobova Nargizaxon Manzirxonovna

Farg‘ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi filiali Haziniy uy muzeyi
mudirasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20362918>

Annotasiya. Maqolada O‘zbek mumtoz adabiyotining XIX-XX asrlardagi yirik vakili Ziyoviddin Haziniy ijodiy merosi, Xaziniy uy-muzeyi tashkil qilinganligi, Xaziniy uy-muzeyining maqsadi, muzey ekspozitsiyasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: muzeylar, milliy madaniy meros, madaniy markaz, milliy qadriyat, ma'naviy madaniyat yodgorliklari, muzey madaniyati, muzey fondi, ekspozitsiya.

Аннотация. В статье говорится о его популярности как места встречи поэтов и писателей, творческом наследии Зиявиддина Хазини, великого представителя узбекской классической литературы XIX и XX веков, создании Дома-музея Хазини, предназначении Дома Хазини-музей и экспозиция музея.

Ключевые слова: музеи, национальное культурное наследие, культурный центр, национальная ценность, памятники духовной культуры, музейная культура, музейный фонд, экспозиция.

Annotation. The article talks about its popularity as a place of poets and writers, the creative heritage of Ziyaviddin Hazini, a great representative of Uzbek classic literature in the 19th and 20th centuries, the establishment of the Khazini House-Museum, the purpose of the Khazini House-Museum, and the exposition of the museum.

Key words: museums, national cultural heritage, cultural center, national value, monuments of spiritual culture, museum culture, museum fund, exposition.

Qo‘qon –azaldan shoir va yozuvchilar makoni bo‘lganligi bilan mashhur. Shuning uchun ham bu yerda adabiyotga ixtisoslashgan bir necha muzeylar tashkil etilgan. Shulardan, Haziniy uy-muzeyi yangi tashkil etilgan muzeylar sirasiga kirib, Farg‘ona viloyatining o‘ziga xos adabiy muhitini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yurtboshimizning tashabbuslari bilan halqimizning ma'naviy tafakkurini boyitish, milliy qadriyatlarimizni, boy tariximizni kelajak avlodga bus butunicha yetkazish yo‘lida qilinayotgan ulkan obodonlashtirish ishlarining qatorida Haziniy majmuasi, Haziniy uy muzeyining ham borligi biz Uchko‘prikliklarni bexad quvontiradi.

2019 yil shayx va shoir, otashzabon shoir Ziyovuddinxon Doniyolxon o‘g‘li Haziniy To‘ra shaxsiyatiga ehtirom sifatida O‘zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan bir qator ishlar amalga oshirildi. Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumani Katta Kenagas qishlog‘ida Haziniy majmuasi qad rostladi.

Farg‘ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi hodimlari tomonidan muzeyning ilmiy konsepsiyasi, muzey ekspozitsiyasining sayr matnlari hamda muzey hodimlarining shtatlar jadvali ishlab chiqildi. Unga ko‘ra muzey ekspozitsiyasini badiiy bezash va muzey xududida obodonlashtirish ishlari olib borildi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq Haziniy to‘ra yashab o‘tgan davri va uning adabiy merosi bilan aloqador eksponatlar yig‘ilib, muzey ekspozitsiyasi 400 dan

ziyodni tashkil etdi. Ekspонатlarning aksar qismi Haziniy davri tarixi va madaniyati bilan bog‘liq bo‘lib, ushbu buyumlar orqali XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi Qo‘qondagi madaniy hayot, adabiy muhit haqida ma'lumot olishingiz mumkin.

E'tiborli jixati shundaki muzeyning umumiy maydoni 83,72 m kv bo‘lib bundan 40 metr kvadratdan ortiq maydoniga manzarali archa daraxtlari hamda mavsumiy gullar davlatimiz tomonidan ekib berilgan.

Biz muzey xodimlari 400 tupdan ortiq manzarali daraxtlarni bog‘bon shtati ajratilmagan bo‘lishiga qaramay sidqidildan parvarishlab kelmoqdamiz.

Quvonarli tomoni shundaki Haziniy uy muzeyiga tashrif buyuruvchilar soni yildan yilga oshib bormoqda. Ziyoratchilar Haziniy To‘raning hayoti va ijodi xaqidagi ekskursiyalariga qanday e'tibor hamda e'tiqod bilan yondoshmalar, majmuaning tabiati, pokiza va go‘zal manzarasiga ham o‘ta muxabbat bilan mexr bilan boqib, qalblari o‘zgacha bir sakinat tuygani xaqida aloxida ta'kidlab. Muzey xodimlariga minnatdorchilik bildirish odat tusiga aylanib bormoqda.

Ziyoli dexqon oilasida tavallud topgan, xalq tiliga hamda diliga yaqin g‘azallar muallifi, murshidi Farg‘ona maqomiga 30 yoshlaridayoq erishgan Ziyovuddinxon Haziniy To‘ra Bag‘dod tumani Chobdor qishlog‘ida 40 tanob tashlandiq va qum yerni obod qilib bog‘ yaratganlar.

Va u bog‘ bugungi kunda ham shoirning avlodlari Ma'rufxon Ziyoev tomonidan obod qilinib kelmoqda.

Muxtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovichning bir so‘zlari bor “Jadid ajdodlarimiz bilan keragicha faxrlandik, keragicha maqtandik. Lekin biz o‘zimiz qachon Jadid bo‘lamiz, qachon uyg‘onamiz” deya biz ziyolilarga, ma'naviyatlilarga, shoirlikka da'vogarlariga murojaat qilgan edilar.

Shunday ekan men Vaxobova Nargizaxon Manzirxonovna Farg‘ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi filiali Haziniy uy muzeyining ekspонатlarini ko‘paytirish, Haziniy To‘raning qo‘lyozmalarini izlab topish, ularning biz avlodlarga qoldirib ketgan boy ma'naviy meroslarini asrab avaylabgina qolmay, bus butunicha, balki yanada ko‘paytirib kelajak avlodga yetkazish bilan birgalikda Uchko‘prik tumanida ham Haziniy nomidagi 40 tanob bog‘ barpo etishni o‘z oldimga maqsad qilib qo‘yib olganman.

Yana shuni ta'kidlash kerakki, O‘zbekiston Prezidenti tashabbusi bilan Ziyovuddin Haziniy to‘ra xotirasini abadiylashtirish bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirildi.

Xususan, viloyat Madaniyat boshqarmasi xodimlari tomonidan muzeyning ilmiy konsepsiyasi, muzey ekspozitsiyasining mavzuviy hamda muzey xodimlarining shtatlar jadvali (nechta shtat) ishlab chiqildi. Unga ko‘ra muzey ekspozitsiyasini badiiy bezash va muzey hududini obodonlashtirish ishlari olib borildi.

Shunga ko‘ra, Haziniy tug‘ilib o‘sgan Katta kenagas qishlog‘idagi uy-muzey va uning yonida joylashgan maqbarada kompleks va mukammal ta'mirlash ishlari olib borilib, ziyoratchilar uchun go‘zal maskanga aylantirildi.

Maqbara va uy-muzeyni kapital ta'mirlash va ekspонатlar bilan boyitish uchun davlat byudjetidan 1 milliard 200 million so‘mdan ortiq mablag‘ ajratildi. Hozirda muzey va maqbarada qurilish-montaj va pardozlash, ekspонатlar uchun maxsus vitrinalarni joylashtirish ishlari samarali yakunlanib, muzey tashrifchilarga xizmat ko‘rsatmoqda.

Ushbu konsepsiyaga muvofiq Xaziniy davri va uning adabiy merosi bilan aloqador ekspонатlar yig‘ilib, muzey ekspozitsiyasi 400 dan ziyod yangi ekspонатlar bilan boyitildi.

Ekspонатlarning asosiy qismi Xaziniy davri tarixi va madaniyati bilan bog'liq bo'lib, ushbu buyumlar orqali XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi tarixiy madaniy muhit aks ettirilmoqda.

Shuningdek, ekspozisiya tarkibiga shoirning XX asr boshlarida nashr etilgan she'riy devonlari, shaxsiy buyumlari hamda o'zbek mumtoz adabiyotining boshqa yirik namoyandalari ijodiga oid manbalarning kiritilishi muzeyning ilmiy-ma'rifiy ahamiyatini yanada oshiradi. Bu esa tashrif buyuruvchilarda nafaqat adib hayoti va ijodi haqida yaxlit tasavvur shakllantirish, balki davrning adabiy-madaniy muhitini chuqur anglash imkoniyatini ham yaratadi.

Mazkur konsepsiya, avvalo, Ziyoviddin Xaziniy uy-muzeyining tarixiy-madaniy mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, u mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy islohotlar, milliy merosni asrab-avaylash va kelgusi avlodga yetkazishga qaratilgan davlat siyosati bilan hamohang tarzda shakllantirilgan. Ekspozisiya yechimlarida nafaqat adib shaxsiyati va ijodiy merosi, balki hududning ijtimoiy-ma'naviy hayoti, obod va zamonaviy qishloq muhiti ham badiiy hamda muzey pedagogikasi tamoyillari asosida yoritilishi nazarda tutilgan.

Konsepsiyaning yana bir muhim jihati shundaki, u zamonaviy muzeyshunoslik talablariga mos ravishda interaktiv va ma'naviy-ma'rifiy muhitni shakllantirishga yo'naltirilgan. Xususan, ekspozisiyada an'anaviy muzey namoyishi bilan bir qatorda ilmiy izohlar va tematik kompozitsiyalardan foydalanish orqali tashrif buyuruvchilarning tarixiy xotira va milliy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish maqsad qilingan.

Shu nuqtai nazardan, Ziyoviddin Xaziniy uy-muzeyi nafaqat adabiy merosni saqlash va targ'ib etish markazi, balki yosh avlodni milliy g'oya, vatanparvarlik va ma'naviy barkamollik ruhida tarbiyalashga xizmat qiluvchi zamonaviy madaniy-ma'rifiy maskan sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ziyoviddin Xaziniy uy-muzeyi ekspozitsiyaning konsepsiyasi matnidan foydalanildi. (The text of the exposition concept of Ziyaviddin Khazini House-Museum was used)
2. Sharq durdonalari. Haziniy tasesadduq, yo rasululloh. Ahmad Madaminov, filologiya fanlari nomzodi. 1992 y. 4-bet. (The masterpieces of the East. Ahmad Madaminov, candidate of philological sciences. 1992, page 4.)
3. Sharq durdonalari. Haziniy tasesadduq, yo rasululloh. Ahmad Madaminov, filologiya fanlari nomzodi. 1992 y. 5-bet. (The masterpieces of the East. Ahmad Madaminov, candidate of philological sciences. 1992, page 5.)